

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ИНДИГОФЕРЫ – *INDIGOFERA TINCTORIA*

Жангабаева А.С.

Доцент Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха

Есемуратова Г. П.

Магистрант Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761226>

Аннотация: В данной статье анализируются морфологическое строение и лекарственные свойства растения *Indigofera tinctoria* Linn. Растение относится к семейству Fabaceae, представляет собой кустарник с сложными листьями и мелкими цветками. В составе листьев и корней содержатся флавоноиды, алкалоиды, гликозиды и другие биологически активные вещества. Эти соединения придают растению противовоспалительные, антисептические и гепатопротекторные свойства.

Ключевые слова: *Indigofera tinctoria*, Fabaceae, флавоноиды, алкалоиды, гликозиды, лекарственное растение.

Abstract: This article analyzes the morphological structure and medicinal properties of *Indigofera tinctoria* Linn. The plant belongs to the Fabaceae family, is shrub-like, with compound leaves and small purple flowers. The leaves and roots contain flavonoids, alkaloids, glycosides, and other biologically active compounds. These substances provide the plant with anti-inflammatory, antiseptic, and hepatoprotective effects.

Keywords: *Indigofera tinctoria*, Fabaceae, flavonoids, alkaloids, glycosides medicinal plant.

Природа дала человечеству тысячи лекарственных растений, которые служат источником исцеления. Одним из таких растений является *Indigofera tinctoria* Linn., которое не только является природным источником краски, но и важным лекарственным растением, применяемым для лечения многих заболеваний. Это растение широко использовалось в Аюрведе, Сиддха и греческой медицине для лечения болезней печени, кожи, нервной системы и дыхательных путей. Сегодня *Indigofera tinctoria* имеет большое научное значение в фармацевтике, биотехнологии и народной медицине.

Indigofera tinctoria Linn. принадлежит к семейству Fabaceae, многолетнее растение, произрастающее в тропических и субтропических регионах, встречается в Индии, Бангладеш, Индонезии и странах Африки. В Узбекистане также выращивается в отдельных теплых районах. Растение кустистое, многоствольное, высотой 1–2 метра. Листья сложные, вытянутой формы, расположены поочередно. Цветки мелкие, беловато-розовые или сиреневатые, собраны в кистевидные соцветия. Плоды — длинные маленькие стручки, содержащие 6–12 семян.

Химический состав *Indigofera tinctoria* делает его уникальным. Исследования показали, что в листьях и корнях растения содержатся флавоноиды, терпеноиды, гликозиды, алкалоиды, танины и сапонины. В частности, соединение индоксил-гликозид обеспечивает растение природным красителем — индиго.

С фармакологической точки зрения, экстракты растения обладают противовоспалительным, гепатопротекторным (защита печени), антисептическим, антимикробным и успокаивающим действием. В народной медицине отвары и порошки из растения применяли для лечения желтухи, отеков кожи, бронхита, эпилепсии и кишечных паразитов.

Кроме того, *Indigofera tinctoria* широко используется в искусстве для производства природного индиго. Этот краситель придает текстильным изделиям насыщенный синий цвет и является экологически безопасным, что делает его ценным и востребованным.

Использованная литература

1. World Flora Online. *Indigofera L.* Информация о семенах.
2. Plants of the World Online (POWO), Kew Science. *Indigofera tinctoria L.*
3. Б.Ю.Тохтаев, Т.Х.Махкамов, А.А.Толаганов, А.И.Маткаримов, А.Б.Махмудов, М.О. Аллаяров – «Методическое руководство по организации плантаций лекарственных и пищевых растений и подготовке сырья», Ташкент, 2015 год.